

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№ SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Фофуров Низомжон Октябрович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Муйдинова Моҳира Мукумжоновна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ходжаев Собир Джумаевич
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
доктор исторических наук, доцент (Узбекистан)
Акрамов Хусан Фуркатович
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харасович
кандидат политических наук, и.о. доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	5
2. Латипова Нодира, Абдухалилов Абдулло ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	9
3. Каюмов Кахрамон КИЧИК ШАҲАРЛАРНИНГ КАТТА МУАММОЛАРИ.....	18
4. Vyatkina Yu.A., Burakanova G.M., Axmedova F.M. INTERNET VA IJTIMOİY TARMOQLAR ASRIDA MAMLAKATLAR YOSHLARINING NAMOYISHKORONA ISTE’MOLINING QIYOSIY TAHLILI.....	26
5. Elyor Zaitov MAMLAKATIMIZDA MAHALLANING SHAKLLANISH TARIXI VA EVOLYUSIYASI.....	37
6. Файзулла Голипов ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	44
7. Лобар Эрийгитова КЕКСА АВЛОД ВАКИЛЛАРИНИ ЭЪЗОЛАШ – МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТИМИЗ.....	53
8. Фарход Парманов МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИНИНГ МАЪНАВИЙ -АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ТАЪСИРИ.....	60
9. Jahongir Ibragimov JAMIYATIMIZDA IJTIMOİY MUHOFAZA VA NAMKORLIK MAFKURASINING ASOSLARI.....	70
10. Содикова Ш.М., Эрийгитова Л.Қ. ОИЛА АЖРИМЛАРИ САБАБ ВА ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ - ОИЛА МУСТАҲҚАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ОМИЛЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	80
11. Farfiyev Bakhramdjan, Akramov Khusan O‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM TIZIMIDA SOTSIOLOGIYA SOHASI YO‘NALISHLARI BO‘YICHA MALAKALI MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH – DAVR TALABI.....	89
12. Сухроб Талипов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.....	95
13. Djamilya Nurullaeva O‘ZBEKISTONDA MINTAQAVIY SPORTNING IJTIMOİY MUAMMOLARI.....	103
14. Акмал Абдуллаев ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ЭТНИК, МАДАНИЙ, ГЕОСИЁСИЙ МУҲИТГА ОИД КОНЦЕПЦИЯЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	110

15. Наргиза Хушвақова ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ СОҲАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАР БОРАСИДАГИ ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎЗГАРИШИ.....	118
16. Ниезов С. НОГИРОНЛИКНИ ЎРГАНИШДА АСОСИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	127
17. Лобар Эрйигитова ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТЛАРДА КЕКСАЛИК ВА ИЖТИМОЙ ЁЛҒИЗЛИК.....	135
18. Жавохир Эркинов ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИЯЛАРИНИНГ ЁШЛАРГА ТАЪСИРИ.....	146
19. Adolatxon Asqarova FOLKLORNING SOTSIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	155
20. Гулсум Тагиева ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	163
21. Imomova Nozimaxon, Karimova Maftuna O'ZBEKISTONDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI BELGILOVCHI HUQUQIY ME'YORLAR XUSUSIYATI.....	174
22. Абдурахимова Саида РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ СТРАНЫ.....	181
23. Mahkamov Qodirjon TARIXIY ONG VA IJTIMOIIY XOTIRA UYG'UNLIGI.....	190
24. Sodirjonov Muxriddin FARG'ONA VODIYSIDAGI ETNOSOTSIOLOGIK JARAYONLARIDA INSON KAPITALINING RIVOJI TANLILI.....	195
25. Бекмуродов Мансур Бобомуродович, Аликариева Аълохон Нуриддиновна ТАЪЛИМ СИФАТИ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СОЦИАЛ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	204
26. Махмудова Малика Анваровна АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, СОВЕРШИВШИМИ СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ....	216
27. Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich YOSHLARDA VIDEOO'YIN DEVIANTLIGI.....	223

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Каюмов Кахрамон

Ўзбекистон Миллий университети
«Ижтимоий иш» кафедраси доценти, Phd
e-mail: nqayumov@inbox.ru

КИЧИК ШАҲАРЛАРНИНГ КАТТА МУАММОЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15183070>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада кичик шаҳарлардаги мавжуд муаммолар ва уларнинг таъсир доирасига эътибор қаратилган. Дунё миқёсида кичик шаҳарлар катта шаҳарларга нисбатан сон жиҳатидан кўп. Шунинг учун уларни жамият ҳаёти ҳамда ривожда муҳим ўрни ва роли мавжуд. Шу нуқтаи назардан олиб қараганда, жаҳондаги кўплаб мамлакатларда кичик шаҳарларнинг ривожланиш тарихи, иқтисодий кўрсаткичлари ва ижтимоий инфратузилмалари фаолиятига алоҳида эътибор қаратиб келинмоқда. Мамлакатимизда кичик шаҳарлардаги ижтимоий муаммолар ва инфратузилмалар фаолияти етарли даражада социолог олимлар томонидан ўрганилмаган. Кичик шаҳарлардаги муаммолар мамлакат миқёсида ўз таъсир кучига эгаллиги сабабли бу муаммоларни албатта катта муаммолар сирасига киритиш мумкин. Демак, катта шаҳар билан қишлоқни боғловчи кўприк вазифасини бажарувчи кичик шаҳарлардаги муаммоларни ўрганиш ва тадқиқ қилиш муҳим аҳамият касб этади. Айнан мазкур мақолада кичик шаҳарларда ҳозирги кунда мавжуд муаммолар экспертлар фикрига асосланиб таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: кичик шаҳар, эксперт, маданият, таълим, тиббиёт, туризм, дам олиш, бизнес, умумий овқатланиш, транспорт, маиший хизмат кўрсатиш, коммунал хизматлар, спорт, ишсизлик, бандлик.

Каюмов Кахрамон

Национальный университет Узбекистана
Phd, доцент кафедры «Социальная работа»
e-mail: nqayumov@inbox.ru

БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ

АННОТАЦИЯ

Основное внимание в данной статье уделяется существующим проблемам в малых городах и их влиянию. Так как в мире малых городов больше, чем крупных они имеют важное место и роль в развитии общества. С этой точки зрения во многих странах мира особое внимание уделяется истории развития, экономическим показателям и социальной инфраструктуре малых городов. Социальные проблемы и функционирование инфраструктур малых городов. недостаточно изучены социологами нашей страны. Поскольку проблемы в

малых городах имеют общенациональное значение, они, безусловно, могут быть рассмотрены в качестве больших проблем. Поэтому важно изучать и исследовать проблемы малых городов, которые выступают мостом, соединяющим большой город и сельскую местность. Именно в данной статье анализируются актуальные проблемы малых городов на основе мнения экспертов.

Ключевые слова: малый город, специалист, культура, образование, медицина, туризм, отдых, бизнес, общественное питание, транспорт, бытовые услуги, коммунальные услуги, спорт, безработица, занятость.

Kayumov Kakhramon

National University of Uzbekistan

Associate Professor of the Department of "Social Work"

e-mail: nqayumov@inbox.ru

BIG PROBLEMS OF SMALL TOWNS

ANNOTATION

The main focus of this article is on the existing problems in small towns and their impact. Since there are more small cities in the world than large ones, they have an important place and role in the development of society. From this point of view, in many countries of the world, special attention is paid to the history of development, economic indicators and social infrastructure of small towns. Social problems and functioning of small-town infrastructures. insufficiently studied by sociologists of our country. Since the problems in small towns are of national importance, they can certainly be considered as big problems. Therefore, it is important to study and investigate the problems of small towns, which act as a bridge connecting the big city and the countryside. It is in this article that the actual problems of small towns are analyzed based on the opinion of experts.

Keywords: small town, specialist, culture, education, medicine, tourism, recreation, business, catering, transport, household services, utilities, sports, unemployment, employment.

КИРИШ.

Инсоният тарихи узоқ ўтмишга бориб тақалади. Шу ўтмиш давомида инсоният улкан ютуқларга эришиб келмоқда. Яъни оддийликдан мураккабликка томон. Бунда дастлабки қишлоқ ва шаҳарларнинг пайдо бўлиши, давлатни вужудга келиши ва инсон ҳаётининг ўзгариб бориши шулар жумласидандир. XXI аср бемисл ўзгаришлар, техник тараққиёт даври бўлди десак муболаға бўлмайди. Чунки, инсоният бу даврга келиб улкан ютуқларга эришди. Аммо бу ютуқларнинг замири ва ибтидоси албатта узоқ тарихга бориб тақалади. Биз кичик шаҳарлардаги катта муаммоларга ўз эътиборимизни қаратар эканмиз, дастлабки кичик шаҳарлардаги мавжуд имкониятлар ва ижтимоий муаммоларга ўз эътиборимизни қаратмоқчимиз.

Дунёда кўплаб дастлаб вужудга келган шаҳарлар мавжуд ва улар ҳозирда йирик ва мегаполис шаҳарларга айланиб улгурган. Булар милoddан аввалги X минг йилликдан бошлаб, Эрихо, Дамашк, Афина, Рим, Эрбуни, Суза, Халаб, Сидон, Угарит, Лагаш, Умма, Ур, Газиантепа, Балх, Ясриб, Макка, Бактрия, Сўғдиёна, Катта Хоразм, Афросиёб милoddан аввалги VII асрда вужудга келган шаҳар давлатлардир. Демак, шаҳарларнинг вужудга келишини ва узоқ ўтмишини ушбу рақамлардан англаш мумкин. Ўша давр шаҳарларининг вужудга келиши айнан деҳқончиликдан, чорвачиликни, ундан хунармандчиликни ажралиб чиқиши билан боғлиқ. Шу билан бирга янги услубдаги уй-жойларни барпо этилиши, хунармандчиликни турларининг кўпайиши, дастлабки инфратузилмаларни вужудга келиши билан боғлиқ. Қадимги шаҳарлар ҳам айнан кичик шаҳарлар кўринишида вужудга келган ва аҳоли сони жиҳатидан айнан ҳозирги кичик шаҳарларга мос бўлган. Демак, узоқ тарихга эга бўлган кичик шаҳарлардаги катта муаммоларни ўрганиш, уларни социологик жиҳатдан тадқиқ қилиш долзарб масаладир. Мамлакатимизда кичик шаҳарларни ривожлантириш ва уларда истиқомат қиладиган аҳоли учун зарур шарт-шароитларни яратишда Ўзбекистон

Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони [1] асос вазифасини бажаради.

МЕТОДОЛОГИЯ.

Кичик шаҳарларнинг ўзига хос муаммолари мавжуд бўлиб, у катта шаҳарлардагидан маълум бир даражада фарқ қилади. Масалан, иқтисодий, ижтимоий, маданий, эстетик воҳоказо. Бунда ушбу кичик шаҳарнинг жойлашуви, худудий ўрни ва имкониятлари, аҳолининг турмуш тарзи ҳамда интеллектуал салоҳияти, маданий ўзига хослиги, урф-одатлари, кадриятлари шулар жумласидандир. Ушбу кичик шаҳарлардаги муаммоларни катта муаммолар сафига қўшиш мумкин. Чунки, уларни таъсир доираси кенг қўламлидир. Дунё аҳолисининг 4,2 миллиарди шаҳарларда яшаши, урбанизация даражаси эса экспоненциал (кўрсаткичли) ўсиши туфайли кичик шаҳарларни ташкил этилишига бўлган эҳтиёжни тобора ошириб бормоқда. Кичик шаҳарларни пайдо бўлиши ва уларни ривожлантириш суръатларини белгилаб берувчи омиллар – бу технологик тараққиёт ва инновацион янгиликлар ҳисобланади. Ўзбекистоннинг кичик шаҳарлари ижтимоий инфратузилмасини бошқариш ва ривожлантиришдаги технологик ва инновацион ўзгаришлардан максимал фойда олиш хусусияти унинг жаҳон ҳамжамиятида рақобатбардошлик хусусиятини белгилаб беради. Бугунги кунда аксарият МДХ давлатларида йирик ва кичик шаҳарлар ўртасидаги аҳолининг турмуш сифатида кескин тафовут кузатилмоқда. Бу эса, ўз навбатида кичик шаҳарларнинг самарали бошқариш масаласини долзарб қилиб қўймоқда. Бу жараёнда илмий асосланган изланишлар ва социологик таҳлиллар натижаларидан келиб чиққан ҳолда бошқарув қарорларини қабул қилинишини тақозо этмоқда.

АСОСИЙ ҚИСМ.

Кичик шаҳарлар мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиётини таъминлашдаги асосий бўғин саналади. Кичик шаҳарларнинг барқарор ривожланишида ижтимоий инфратузилманинг илғор технологик ютуқлар асосида ташкил этилганлиги муҳим аҳамият касб этади. Бунда, худудларни ривожлантириш стратегиясига мувофиқ амалиётга татбиқ қилиш бўйича муаммолар мавжуд. Кичик шаҳарлар ижтимоий инфратузилмасини такомиллаштириш аҳоли турмуш фаровонлигига хизмат қилади. Кичик шаҳарлар инфратузилмасини такомиллаштириш ўз ўрнида худудларга инвестицияларни жалб этилиш интенсивлигига бевосита боғлиқ. Кичик шаҳарлар инфратузилмасининг такомиллаштирилиши янги ишчи ўринларни яратилишига хизмат қилади. Бу эса кичик шаҳарлар аҳолиси орасида миграцион ҳамда демографик муаммоларни олдини олишга хизмат қилади.

Демак, кичик шаҳарларни ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятлари мавжуд бўлиб, уларни бартараф қилишда илмий асосланган тадқиқотларга мурожаат қилиш мақсадга мувофиқ.

Шу ўринда ушбу мавзуга оид назарий асосларга ўз эътиборимизни қаратамиз. Кичик шаҳарларни ўрганилиши кўпгина фан олимларини қизиқтириб келган. Жумладан, тарихчи, иқтисодчи, социолог, сиёсатчи ҳамда ахлоқшуносларни. Чунки, кичик шаҳарлардаги муаммолар айнан шу фан соҳаларининг ўрганиш объектларига тўғри келади. Тарихчи олимлардан Наршахий, Ибн Арабшоҳ, Амир Ҳайдар, Ҳусайн Воиз Кошифий ва Хива хони Абулғозий Боходирхоннинг Шажарайи Турк асарларида қисқа бўлсада қимматли маълумотлар келтирилган. Масалан, Наршахийнинг Бухоро тарихи асарида Бухоро шаҳри, унинг хусусият ва фазилатлари, шаҳарда мавжуд қулай шароит ва инсонларга фойда келтирувчи объектлар, шаҳарга алоқадор бўлган нарсалар ҳақида маълумотлар келтириб ўтилган. Асарда у бир қанча Бухоронинг катта Зандана, Ромитон, Баркад, Афшина, кишлоқлари билан бирга мавжуд шаҳарлар Байканд, Фараб, Варахша ҳақида қимматли маълумотларни қолдирган. Унда худудлардаги бозорлар, уй-жойлар, тўқимачилик, савдо-сотик, қурилишлар ва уларни қуришда ғишдан фойдаланилганлиги ҳамда бу шаҳарларнинг қадимийлиги ҳақида қимматли маълумотларни қолдирган [2, – Б.160].

Социолог олимлардан Р.Парк, М.Вебер, П.Сорокин, Э.Дюркгейм, [3,4,5,6] каби Ғарб мумтоз социолог олимлари асарларида кичик шаҳарлардаги турли хил муаммолар келтирилган ва таҳлил қилинган. Мазкур олимлар кичик шаҳарларнинг иқтисодий ва ижтимоий ривожланишни аниқлаш, ижтимоий ривожланишни иқтисодий ўсишга таъсири, кичик шаҳарларнинг ижтимоий инфратузилмаси, аҳолининг ижтимоий хизматларга бўлган эҳтиёжларига боғлиқлиги масалаларига алоҳида эътибор қаратганлар.

Шу билан бирга Парк шаҳарни лаборатория сифатида тадқиқ қилган бўлса, Вебер шаҳарлар ривожланишида протестантлар ахлоқининг аҳамияти, кишиларни капиталга эга бўлишларида протестантлар ахлоқининг муҳимлиги, Дюркгейм қишлоққа нисбатан шаҳарда девиант хулқнинг, ўз жонига қасд қилишнинг кўринишларини кўплиги масалаларига тўхталиб ўтган. Демак, кичик шаҳарлар ижтимоий-иқтисодий ҳаётини ривожланишда турли хил катта муаммолар намоён бўлади.

Кичик шаҳарлар аҳолисининг ахлоқий фазилатлари масалаларига XX аср бошларида яшаб ўтган А.Авлоний [7,– Б.96], М.Бехбудий [8,– Б.280], А.Фитрат [9,– Б.317] каби жаҳид маърифатпарварлари тўхталиб ўтиб, ўз асарларида шаҳарлар тараққиётига салбий таъсир кўрсатаётган ижтимоий-маърифий муаммоларга алоҳида эътибор қаратган

Кичик шаҳарлардаги катта муаммолар қисман ўрганилган бўлсада, социологик нуқтаи назардан бизда етарли даражада тадқиқ этилмаган. Чунки, ушбу муаммо доирасида мунтазам социологик тадқиқотлар ўтказилмаган. Бугунги кунда Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети тадқиқотчилардан М.Турдибаева “Шаҳарларни барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш масалалари: жаҳон тажрибаси шарҳи” номли мақоласида Германия тажрибаси ва номарказлаштириш масалаларини ёритишга ҳаракат қилган [10,– Б.119-129] .

Тошкент молия институти ўқитувчиси Д.Бегимова ўзининг “Шаҳарлар агломерациясининг замонавий моделлари” номли мақоласида агломерациясининг замонавий моделлари – бир марказли, кўп марказли, тарқоқ ва чизиқли агломерациялар ҳақида маълумотлар келтирган. Худуднинг барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлашда агломерация моделларидан фойдаланиш борасида таклифлар бериб, бунда кўп марказли моделнинг афзалликларини асослаган. Демак, ёш олимлар томонидан кичик шаҳарлардаги иқтисодий масалалар ўрганиб келинмоқда [11,– Б.1-7].

Шу ўринда 2021 йилда ўтказилган тадқиқотимизга эътибор қаратамиз ҳамда ушбу тадқиқот айнан кичик шаҳарлардаги ижтимоий муаммоларни таҳлил қилишга бағишланган. Ушбу тадқиқотда мақсадли танлаш усулидан фойдаланилган. Тадқиқот жараёнида мақсадли танлов асосида эксперт сўровномаси Хоразм, Бухоро, Қашқадарё, Жиззах, Тошкент, Наманган вилоятлари туманларида туман ҳокими ўринбосари, инвестициялар ва ташқи савдо бўлими бошлиғи, туман ҳокимининг архитектура, капитал қурилиш ва коммуникацияларни ривожлантириш бўйича ўринбосари, туман ҳокимининг уй-жой, коммунал хизмат кўрсатиш ва ободонлаштириш масалалари бўйича ўринбосари, тадбиркор, спорт соҳаси бўйича мутахассис, таълим муассасаси ходимлари, соғлиқни сақлаш ходими, архитектор, меҳнат ва бандликни таъминлаш ходими, маданият ва санъат, туризм соҳаси ходимларидан ўтказилади. Мазкур тадқиқот интервью усули ёрдамида олиб борилди. Сўровнома 28 та экспертдан ўтказилди. Улардан учтаси чет эл фуқароси.

Бугунги кунда Ўзбекистонда қайси меъёрий ҳуқуқий ҳужжатлар кичик шаҳарларни ривожлантиришда асосий ҳисобланади?– деган савол билан экспертларга юзландик. Экспертлар айнан бунда Конституция, унинг асосида қабул қилинган бир қанча қонун ости ҳужжатларини мисол қилиб келтириб ўтдилар. Навбатдаги Ўзбекистонда қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда қандай муаммолар мавжуд?– деб мурожаат қилганимизда экспертлар қонун ҳужжатларида маълум бир камчиликлар мавжудлигини таъкидлашди. Яъни, баъзи бир қонунларда бир бирига зид тушунчалар мавжудлигини таъкидладилар. 2023 йил 23 апрелда ўтказилган референдум натижалари асосида қабул қилинган янги Конституцияда бу камчиликлар бартараф қилинаётганлигини эътироф этишимиз мумкин.

Кейинги кичик шаҳарлар аҳолисининг ҳуқуқий маданиятини ошириш учун қандай ишларни амалга ошириш керак?– деган саволимизга экспертлар мустақиллик йилларида

аҳолининг ҳуқуқий саводхонлик даражасини ошганлигини эътироф этишган. Аммо ҳали ҳануз одамларда қонун ҳужжатларини ўзлаштиришга ва бурчларни бажаришга ҳамда мажбуриятларни адо этишга доир қонунларни ўзлаштиришга қизиқиш паст даражада деб таъкидлашди.

Демак, ҳуқуқий саводхонлик ва ҳуқуқий маданиятни юқори даражада деб баҳолай олмаймиз. Шу ўринда чет эллик экспертларни фикрларига эътибор қаратсак, уларда биздан фарқли равишда Германияда кичик шаҳарлари аҳолисининг ҳуқуқий саводхонлик даражасини юқори даражада эканлигини эътироф этган бўлса, Россиялик эксперт руслар ўзлари учун зарур қонун ҳужжатларини ўзлаштирадilar деб таъкидлаган. Туркиялик эксперт эса туркларни маълум даражада ҳуқуқий саводхонлик даражасини ўртача баҳолаган.

Кейинги кичик шаҳарлардаги мавжуд бошқарув тизимининг қандай баҳолайсиз?– деган саволимизга экспертларнинг аксарияти ўртача деб баҳолашган. Германиялик эксперт фикрича немисларни кичик шаҳарларидаги бошқарув тизими ва инфратузилмалар фаолияти айнан катта шаҳарлардагидек йўлга қўйилган деган хулосани берган.

Кичик шаҳарларда таълим бериш жараёнларида қандай муаммолар мавжуд?– деган саволимизга экспертлар моддий техник базадаги камчиликлар, компютер технологияларини етишмаслиги, қишда иссиқлик масалаларидаги муаммолар, баъзи таълим муассасаларида спорт залнинг мавжуд эмаслиги ва дарсликлардаги баъзи ўринлардаги бир бирини инкор этувчи масалалар каби муаммоларни санаб ўтишган.

Демак, кичик шаҳарлардаги таълим муассасаларида маълум камчилик ва муаммолар мавжуд. Шу ўринда хорижий Германиялик эксперт таълимда таълим берувчиларни савияси доимий ошириб борилиши ва ўқувчиларни ўзлаштириш кўрсаткичи юқорилигини эътироф этган. Фарзандлари ҳали мактабга бормаганлиги ва бу борада камчиликларни аниқ айта олмаслигини таъкидлаган. Ундан фарқли ўлароқ Туркиялик эксперт мактаб таълимда дастурларни жуда тез ўзгаравериш бу таълим сифатига таъсир кўрсатишини ва бу дарсликларни тез-тез ўзгаришига олиб келиши, ҳамда давлат бюджетидан кўп пул сарфланишини таъкидлаган.

Навбатдаги саволларда тиббий, коммунал ва маиший хизматларнинг ҳолати тўғрисида берилган саволларга улар қуйидагича фикр беришган. Аксарият экспертлар тиббий хизматдаги ўзгаришлар билан бирга, мавжуд камчиликлар техник воситаларни етишмаслиги, тиббиёт ходимлари орасидаги коррупция ҳолатларининг мавжудлиги, улардаги малаканинг етишмаслиги каби муаммолар борлигини таъкидлаганлар. Ҳамда катта шаҳарлар билан кичик шаҳарлар тиббиёт муассасалари фаолияти ва мутахассислар ўртасида тафовутлар мавжудлигини билдиришган. Туркиялик эксперт кичик шаҳарлар, катта шаҳарлар ва қишлоқларда ҳам тиббиёт бирдек эканлигини эътироф этган. Германиялик эксперт ўз касбидан келиб чиқиб, у ерда хос мутахассисликларга жиддий эътибор берилиши, ушбу соҳани энг катта ютуқларидан бири эканлигини таъкидлаган. Шу ўринда Президентимизни Германияга ташрифлари доирасида бу масалаларига ҳам катта эътибор берилганини айтишимиз мумкин. Россиялик эксперт кичик шаҳарлардаги тиббиёт билан катта шаҳарлардаги хизмат кўрсатиш ўртасида мавжуд фарқларни айтиб ўтиб, тиббиёт ходимларида баъзида коррупция ҳолатлари учраб туришини таъкидлаган.

Коммунал хизматлар борасида жуда мақтовга сазовор ҳолатлар мавжуд эмас. Бунда аҳоли томонидан коммунал хизматлар учун ўз вақтида пул маблағларини тўланмаслиги, хизматларни сифати пастлиги, баъзи кўп қаватли уйларда иссиқлик тизимнинг мавжуд эмаслиги каби муаммоларни таъкидлаб ўтишган. Бунда коммунал хизматларни маълум даражада хусусийлаштирилиши хизмат кўрсатиш сифатини яхшилади деган таклифни беришган. Кичик шаҳарларда аҳолига маиший хизмат кўрсатиш сифати масаласида ижобий фикрларни берган. Маиший хизматларни хусусийлаштирилганлиги ушбу соҳада ижобий ўзгаришлар бўлганлиги ва хизмат кўрсатиш сифати анча юқорилигини эътироф этишган. Шу ўринда айнан 2021 йилда ҳам пандемия асоратлари мавжуд бўлганлиги сабабли экспертларга ушбу шароитида тўй маросимларини қисқарганлиги қандай аҳамиятга эга бўлди? – деб мурожаат қилганимизда уларни аксарияти ижобий фикрни беришди (1-расм).

Бунда экспертларимизни кўпчилиги 51,4%и шу тарика одамлар исрофгарчиликни олдини олишни ўрганди, 19,4%и бу қисқаришлар одамлар учун яхши иқтисодий ёрдам бўлди, 17%и бу қисқаришлар давом эттирилса, оддий оилаларга яхши иқтисодий имконият бўлади деган фикрларни берган.

Демак, тўй маросимларини харажатларини қисқартирилиши маълум даражада ижобийлик касб этади. Яъни, кичик шаҳар аҳолиси учун маълум имкониятларни яратди.

Энг муҳим саволлардан бири фарзандларингиз сиз яшаётган шаҳарда қолишларини хоҳласангиз сабаблари нима?- еб берган саволимизга экспертлар қуйидагича жавоб беришган.

№	Жавоб вариантлари	Экспертлар сони %
1.	Туғилган жойида яшагани яхши	12 та / 48 %
2.	Бу ерда одамлар ўртасида меҳр оқибат юқори	9 та / 36%
3.	Ўзи шу ерни яхши кўради	4 та / 16%

Демак, аксарият экспертлар фарзандларини туғилган жойларида яшашини хоҳлашади. Аммо ёшларни бу борада фикрлари уларни фикрларидан анча фарқ қилади. Аксарият ёшлар ўқиган жойлари, катта шаҳарларда ишлаш ёки чет элда ишлашни ўз олдиларига мақсад қилиб кўйган.

Экспертлардан фарзандларингиз сиз яшаётган шаҳарда қолишларини хоҳламасангиз сабаблари нима?- деб сўраганимизда уларни кўпчилиги 25,9%и менда бу имконият бўлмаган, фарзандимни кўллаб қувватлайман, 22,4%и бошқа шаҳарга бориб ўқиб, ўша ерда қолишини хоҳлайман, 20%и эса бу ерда ўсиш қийин, деган фикрни берган бўлса, қолган 31,7%и жавоб беришни хоҳламаган.

Демак, аксарият экспертлар фарзандларини кичик шаҳарда истиқомат қилишини хоҳлашмаяпти. Бу ҳам энг катта муаммолардан. Чунки, бу келажақда кичик шаҳарни ривожланишига салбий таъсир кўрсатди. Мутахассислар етишмаслиги, маданият ва урф одатлардан узоқлашиш, қадриятларни узвийлиги ва иқтисодий орқага кетиш каби салбий ҳолатларни вужудга келтиради.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР.

Ўзининг иқтисодий роли ижтимоий параметрлари ва сиёсий аҳамияти жиҳатидан замонавий кичик шаҳарлар йирик вилоят марказий шаҳри ва қишлоқ аҳоли пункти ўртасидаги оралиқ статусда туради. Бу каби кичик шаҳарлар асосан қишлоқ аҳолисига манфаатини ифода этиш воситаси сифатида ижтимоий йўналтирилганлиги билан фарқланади. Қишлоқ аҳолиси кичик шаҳарлар орқали асосан иқтисодий маъмурий марказ сифатидаги янгича сиёсий ва иқтисодий фаолият билан танишадилар. Бу жараёнда қишлоқ ижтимоий маконининг субъективлигини кичик шаҳар акс эттиради. Ҳамда, мавжуд муаммолар албатта қишлоқдаги муаммолардан ўзига хос тарзда фарқ қилади. Ер ислохоти ва ер кодексининг қабул қилиниши кичик шаҳарларнинг қишлоқ хўжалиги тадбиркорлигига, саноатдаги ишлаб чиқариш эса унинг иқтисодиётига ёрдам беради. Ҳозирда кичик шаҳарнинг иқтисодий кўрсаткичлари бўйича йирик вилоятдаги корхоналар учун тайёрланадиган ишлаб чиқаришдаги қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлашда технологик базага айланиб бормоқда. Ҳозир мазкур масала кўпроқ ижтимоий аҳамиятга эга бўлган йирик иқтисодий ўзгаришларга нисбатан тенденцияга айланмоқда.

Кичик шаҳарларнинг ижтимоий тузилиши ҳозирги муайян ижтимоий ўзгаришларга қарамай, кичик ўзгаришларга юз тутмоқда. Хизмат кўрсатиш, ишлаб чиқариш, таълим, соғлиқни сақлаш соҳасида қисман бўлсада олдинги муаммолар сақланиб қолган. Бугунги кунда кичик шаҳарларда социал ҳаракатчанлик кўпроқ горизонталь кўринишга эга бўлиб, ижтимоий жараёнлар қуйидагича 1) кичик бизнес ва тадбиркорлар қатламини вужудга келиши; 2) ишсиз аҳоли қатлами орасидан ёшларни социал гуруҳи сифатида расмий рўйхатдан ўтиш; в) олдин иш фаолияти билан шуғулланган ва ҳозирда иш ўринига эга бўлмаган хотин-қизларни ишсизлиги. Бунда асосий ишлаб чиқариш кўрсаткичи аста-секин давлат сектори субъектига айланмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, кичик шаҳарлардаги мавжуд муаммоларни ўрганиб бориш, уларни бартараф этишнинг изчил йўллари топиш муҳим аҳамият касб этади. Бунда аҳолининг ҳаракатчанлиги, янги иш ўринларини яратилиши, кичик шаҳар худудининг айнан ўзига хос драйверларини излаб топиш, туризм учун қулай муҳитни яратиш, тиббий, коммунал хизматлар борасида самарадор механизмларни такомиллаштириш лозим. Бу айнан илмий тадқиқотлар ва амалий ҳаракатлар орқали амалга оширилди. Демак, кичик шаҳарларда кўзга кўринмас катта муаммолар ўз вақтида ўрганилмаса, кичик шаҳарлар келажаги учун хавф туғдиради.

Иқтибосар/сноски/references:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги «2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ-60-сон Фармони. //Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ахборот-хуқуқий тизими, 2022 й. // lex.uz.
2. Абу Бакр Муҳаммад Ибн Жаъфар Наршахий. Бухоро тарихи. – Тошкент: “Anorbooks” , 2022. – 160 б.
3. Парк Р. Город как социальная лаборатория // Социологическая теория: история, современность, перспективы. С-ПБ: «Владимир Даль», 2008. – С. 31.
4. Вебер М. Город// Избранное. Образ общества.: Пер. с нем. М.: Юрист, 1994.- С. 309-446.
5. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1992.– С. 295-424.
6. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / пер. с фр. А.Б. Гофмана, примечания В.В. Сапова. М.: Канон, 1996. - 332 с.
7. Абдулла Авлоний. Танланган асарлар. 2 жилдлик. Пандлар, ибратлар, ҳикоялар, набийлар ҳаёти, драмалар, мақолалар, саёҳат хотиралари. Тошкент, «Маънавият». 2004. –Б.96.
8. Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. нашрга тайёрловчи ва изоҳлар муаллифи Ҳ.Болтабоев. Тошкент: «Маънавият». 2009. –Б.317.
9. Маҳмудхўжа Бехбудий. Танланган асарлар//Тўпловчи, сўзбоши ва изоҳлар: Б.Қосимов. 2 нашр, тузатилган ва тўлдирилган. – Тошкент: «Маънавият». 1999. –Б.280.
10. М.Турдибаева Шаҳарларни барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш масалалари: жаҳон тажрибаси шарҳи. Халқаро муносабатлар журнали. 2017 йил №2. – 119-129 бетлар.
11. Д.Бегимова. Шаҳарлар агломерациясининг замонавий моделлари “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 3, июнь, 2018 йил. 2018 йил №2. – 1-7 бетлар.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

MAQOLADA KELTIRILGAN DALILLARNING TO'G'RILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000